

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567971>

УДК 517.518.8

ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АУТИЗМА

А.И. Алиева,

студентка 2 курса, напр. «Лечебное дело»

Н.Ю. Ткачева,

научный руководитель,

КГМУ им. С.И. Георгиевского,

г. Симферополь

Аннотация: В статье рассматривается уникальный фактор развития аутизма – лактазная недостаточность. Лактазная недостаточность – патология, связанная со снижением активности фермента тонкого кишечника лактаза-флоризин-гидролазы. Аутизм – заболевание, возникающее в результате нарушения развития головного мозга. Взаимосвязь головного мозга с «кишечным мозгом» обеспечивают работу нейросети «ось кишечник–мозг». Двухнаправленная передача сигналов между желудочно-кишечным трактом и мозгом регулируется на нервном, гормональном и иммунологическом уровнях. Данная концепция рассматривает микрофлору кишечника как причину развития различных заболеваний и функционирования головного мозга.

Ключевые слова: микробиота, аутизм, безглютеновая диета, «ось кишечник-мозг», лактазная недостаточность, Синдром Мальабсорбции, нейросеть, нейродиетология

LACTASE DEFICIENCY – AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AUTISM

A.I. Alieva,

2nd year student, e.g. "Medical business"

N. Yu. Tkachev,

scientific supervisor:

Senior Lecturer,

S. I. Georgievsky KSMU,

Simferopol

Annotation: The article considers a unique factor in the development of autism – lactase deficiency. Autism is a disease that occurs as a result of a violation of the development of the brain. The relationship of the brain with the "gut brain" provides the neural network with the "axis of the gut–brain" Bidirectional signaling between the gastrointestinal tract and the brain is regulated at neural, hormonal, and immunological levels, This concept considers the intestinal flora as a cause of various diseases and functioning of the brain.

Keywords: microbiota, autism, gluten-free diet, "gut-brain axis", lactase deficiency, Malabsorption syndrome, neural network, neurodietology

Известно, что питание определяет не только физическое развитие, но и особенности психического, двигательного и эмоционального развития детей, а также состояние нервной системы и неврологических функций. Взаимосвязь головного мозга с «кишечным мозгом» обеспечивают работу нейросети «ось кишечник–мозг» (Gut–Brain Axis, GBA).

Микробиота – орган, играющий важную роль в обеспечении здоровья человека и в развитии различных заболеваний, в том числе и возраст ассоциированных. Состав кишечной микробиоты формируется в течение одного–трех лет после рождения, может изменяться в результате приема пищи, стресса, лечения антибиотиками. Двухнаправленная передача сигналов между желудочно–кишечным трактом и мозгом регулируется на нервном, гормональном и иммунологическом уровнях [1–8].

Микроорганизмы модулируют активацию и созревание периферических иммунокомпетентных клеток. Все эти действия кишечной микробиоты могут быть связаны с нейровоспалением и повреждением головного мозга.

Поэтому в современной неврологии появилось новое направление – нейродетология. И в последнее время все чаще и активнее обсуждается вопрос о роли и месте пищевой непереносимости при многих видах

психоневрологической и соматоневрологической патологии, в том числе и аутизме.

Лактазная недостаточность – это врожденная или приобретенная патология, связанная со снижением активности фермента тонкого кишечника лактаза-флоризин-гидролазы. Расположен он в энтероцитах апикальной части ворсинок тонкого кишечника. Данный фермент интерпретируется как протеин, состоящий из двух функциональных энзиматических частей: лактазы, отвечает за гидролиз молочного сахара лактозы до галактозы и глюкозы, и флоризингидролазы, ответственный за расщепление флоризина.

Генетически обусловленная врожденная лактазная недостаточность – это редкое аутосомно – рецессивное заболевание, связанное с дефицитом фермента лактазы, кодируемого геном LCT. Регуляторные районы этого гена лежат в интронах гена репликативного фактора MCM6, расположенного рядом. Определение «непереносимости лактозы» означает «состояние, при котором появляются проблемы с пищеварением: боли, вздутие живота, диарея и газы, тошнота и рвота после употребления молочных продуктов или напитков, содержащих лактозу».

Аутизм – заболевание, возникающее в результате нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Данные признаки начинают проявляться в возрасте до трёх лет. Аналогичные состояния, при которых наблюдаются более легкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра

С причинами заболевания тесно связывают гены, которые влияют на возникновение синаптических связей в коре головного мозга, но есть сомнения в том, что только гены являются виновником аутизма. Отводят роль и редким мутациям во время беременности. На сегодняшний день расстройства пищеварительной системы входят в список наиболее часто сопутствующих аутизму заболеваний. Эти проблемы охватывают широкий спектр симптомов – от хронических запоров и диареи до болей и воспаления желудочно-кишечного тракта.

Более того, исследователи выявили, что коммуникативные нарушения в группе детей с обоими диагнозами (РАС и пищеварительное расстройство) встречаются в 6 раз чаще, чем в группе детей, у которых диагностировано только РАС (расстройство аутистического спектра).

На протяжении 7 лет я наблюдаю развитие ребенка с данной патологией.

На первом месяце жизни наблюдался – частый стул, как правило жидкий, колики и вздутие живота, частые и обильные срыгивания после кормления материнским молоком. Уже на втором месяце развития появилась

сыпь на коже лица и тела, вздутие живота, капризное поведение, чрезмерное чувство голода, диарея, а также заметное увеличение массы ребенка.

После первого полугодия были отмечены особенности психического развития ребенка:

1. Отказ от зрительного контакта. Зрение – первое чувство, с помощью которого ребенок изучает окружение. В первые месяцы не фиксирует взгляд на лице людей, родителей.

2. Отсутствие предвосхищающей позы. Ребенок не тянется к рукам взрослых, никак не реагирует, если над ним наклоняются. Не проявляет желания быть взятым на руки.

3. Особенности улыбки. В норме, уже в 3 месяца малыш должен улыбаться и реагировать на появление своих родителей. Радостно улыбается в ответ. Аутисты же начинают улыбаться вовремя. Но для них вызывающий улыбку фактор – не люди, а приятные ощущения или интересные изображения, музыка.

4. “Особенные” груднички практически не изъявляют желания контакта с новыми людьми, не проявляют недовольства и обиду, если те никак на них не реагируют. То есть не тянутся к взаимодействию.

5. Отсутствующая, или наоборот – чрезмерная привязанность к матери. То есть, ребенок просто не воспринимает мир вокруг без матери рядом с ним. И наоборот, абсолютно не переживает если рядом с ним нет постоянного взрослого, одинаково отстраненно реагирует на всех людей.

В нашей ситуации детский врач-гастроэнтеролог, методом исключения назначает 8-ми месячному ребенку безглютеновую диету.

К первому году жизни ликвидируя симптоматику болезни. Врач ставит диагноз – Синдром Мальабсорбции. Это хроническое заболевание, при котором не происходит переваривание пищи на должном уровне, а также происходит нарушение транспорта и всасывания витаминов и других полезных веществ в тонком кишечнике. Следовательно, все это вызвало нарушение обмена веществ в организме.

После положительного анализа на непереносимость лактозы. Было назначено принимать пищевые добавки, называемые продуктами лактазы, которые направлены на переваривание лактозы, но это не решает основную проблему и не может быть хорошим долгосрочным решением.

В настоящее время нет лекарства от непереносимости лактозы, потому что никакое лечение не способно увеличить количество лактазы, которую производит тонкий кишечник. Тем не менее, есть замена, чтобы убрать симптомы и избежать осложнений.

Так же отмечено, что при невылеченном кишечнике проводились все прививки, что категорически запрещено и привело в дальнейшем к ЗПР(задержка психического развития) и ЗРР (задержка речевого развития)

К первому году жизни, ребенок был полностью переведен на безлактазные смеси, замена грудного молока на козье, также в суточный рацион включились молочнокислые бактерии. Вскоре нормализовался стул, прекратились высыпания. Положительная динамика отмечалась и в поведении – ребенок стал менее капризным, улучшилось настроение и появился интерес к окружающим.

Педиатр и родители ребенка стали более спокойны, после, казалось бы, выявленного диагноза, и правильном постановлении лечения. Но уже к тому времени был запущен процесс развития РАС. (Расстройство аутистического спектра)

В возрасте 1 года 2-х мес. были обнаружены некие особенности, а именно чрезмерная концентрация на те или иные предметы, плохой сон и питание, отказ разговоров.

Детский врач-невролог утверждал о недостаточности симптомов, для постановления точного диагноза и симптоматика данного возраста не влечет за собой серьезных заболеваний. Позже при осмотре ребенка врачом, были замечены особенности поведения (отсутствие контакта глаза-в глаза, чрезмерная концентрация на предметы).

В назначение врача вошел лекарственный препарат Цераксон – обладает крупным спектром действия: способствует восстановлению поврежденных мембран клеток, ингибирует действие фосфолипаз. Цераксон эффективен при лечении чувствительных и двигательных неврологических нарушений дегенеративной и сосудистой этиологии. А также ряд витаминов группы В.

В 2 года началась и продолжается до сегодняшнего дня, серьезная коррекционная работа с психологом, с помощью различных методик:

1) АБА-терапия – разновидность поведенческой терапии, которая направлена на развитие у детей-аутистов необходимых когнитивных функций и поведенческих навыков;

2) развитие мелкой моторики;

3) игровая логопедия;

4) основные цели терапии – сокращение связанных с аутизмом проблем и уменьшение напряженности семейной обстановки, увеличение качества жизни и самостоятельности человека с данным расстройством;

Так же использовались:

1) квантовая рефлексотерапия – электромагнитные излучения с целью восстановления искаженного заболеванием электромагнитного информационного поля пациента и перевода его в устойчивое состояние здоровья. В настоящее время при лечении больных наработан большой статистический материал по эффективности применения квантовой терапии во всех областях медицины;

2) биоакустической коррекции головного мозга – возможность с помощью специальной компьютерной программы преобразовывать сигналы мозга, полученные из электроэнцефалограммы человека в звук. Во время процедуры пациент в буквальном смысле слушает «музыку» своего мозга. После данной процедуры – ребенок стал более спокойным, уравновешенным;

3) нейрокоррекционная физ.культуры . Результат – улучшения в обучении;

4) инъекции (картоксин, цероброкурин). Результат – улучшение обучающего процесса, понимания обращенной речи, усидчивость.

Коррекция и безлактазная диета, продолжается до сегодняшнего дня (ребенку 9 лет), но стоит отметить, что симптомы РАС не ликвидировались окончательно. Наблюдается относительно положительная динамика в умственном развитии, развитии коммуникации, речи и самообслуживании.

После прохождения медицинского осмотра, к 3 –м годам, ребенка определили в детский сад на полный дневной режим. В саду продолжалось соблюдение диеты, работы с психологом, логопедом. Именно нахождение в саду повлияло на улучшение социальных контактов и обучаемости. Так же на протяжении 4 лет, посещаются разнообразные развивающие кружки (обучение бытовым навыкам, гончарное мастерство), что позволило скорректировать усидчивость, концентрацию внимания, спокойствие

К 8 годам была проведена медицинская комиссия, по определению уровня подготовки в школу.

На данный момент, ребенок ходит во 2 класс, обычной общеобразовательной школы. Но с индивидуальной учебной программой по инклюзии с тьютором. Успеваемость –средняя. В классе нравится находиться, к детям доброжелателен.

Эти наблюдения подтверждаются многими родителями детей с аутизмом, которые отмечают, что специальные диеты и пробиотики (пищевые добавки, содержащие «полезные» бактерии) улучшают не только пищеварение, но и поведение детей. Вместе с тем, необходимо дальнейшее научное и клиническое изучение данной проблемы для выявления и лечения пищеварительных нарушений у детей с РАС.

Список литературы

[1] Студеникин В.М. Нейробиологические аспекты лактазной недостаточности у детей. / В.М. Студеникин, В.И. Шелковский, Н.Г. Звонкова и др. // Реф. педиатр. – 2008. № 12. 18-32 с.

[2] Бельмер С.В. Непереносимость лактозы у детей и взрослых. / С.В. Бельмер, Ю.Г. Мухина, А.И. Чубарова и др. – 2005. № 1. 34-38 с.

- [3] Романов Д.В. Ранняя диагностика когнитивных расстройств. / Д.В. Романов, Н.П. Романчук. – Самара, 2014. 34 с.
- [4] Романчук Н.П. Нейропластичность: современные методы управления. / Н.П. Романчук, В.Ф. Пятин, А.Н. Волобуев. // Здоровье и образование в XXI веке. – 2016. Т. 18. № 9. 92-94 с.
- [5] Лившиц К. Влияние микробиома кишечника в норме и патологии на здоровье человека. / К. Лившиц, И.Н. Захарова, Ю.А. Дмитриева. // Медицинская консультация. – 2017. № 1. 155-159 с.
- [6] Романчук Н.П. Нейрофизиологические и биофизические принципы нейропластичности. / Н.П. Романчук, В.Ф. Пятин, А.Н. Волобуев. // Здоровье и образование в XXI веке.
- [7] Романчук П.И. Нейронная сеть "мозг-микробиота": регуляция "висцерального" мозга и накопление когнитивной памяти. / П.И. Романчук, С.В. Булгакова. // Вестник науки и практики. – 2019. Vol. 5. № 2. 33-52 с.
- [8] Ломер М.С. Обзорная статья: непереносимость лактозы в клинической практике-мифы и реальность. / М.С. Ломер, Г.С. Паркес, Дж.Д. Сандерсон Фармакол. Ther. – 2008. V. 27. 93-103 P.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Studenikin V.M. Neurobiological aspects of lactase deficiency in children. / V.M. Studenikin, V.I. Shelkovsky, N.G. Zvonkova and others // Ref. pediatrician. – 2008. No. 12. 18-32 p.
- [2] Belmer S.V. Lactose intolerance in children and adults. / S.V. Belmer, Yu.G. Mukhina, A.I. Chubarova et al. – 2005. No. 1. 34-38 p.
- [3] Romanov D.V. Early diagnosis of cognitive disorders. / D.V. Romanov, N.P. Romanchuk. – Samara, 2014. 34 p.
- [4] Romanchuk N.P. Neuroplasticity: modern management methods. / N.P. Romanchuk, V.F. Pyatin, A.N. Volobuev. // Health and education in the XXI century. – 2016. T. 18.No. 9. 92-94 p.
- [5] Livshits K. Influence of the intestinal microbiome in health and disease on human health. / K. Livshits, I.N. Zakharova, Yu.A. Dmitrieva. // Medical consultation. – 2017. No. 1. 155-159 p.
- [6] Romanchuk N.P. Neurophysiological and biophysical principles of neuroplasticity. / N.P. Romanchuk, V.F. Pyatin, A.N. Volobuev. // Health and education in the XXI century.
- [7] P.I. Romanchuk Neural network "brain-microbiota": regulation of the "visceral" brain and the accumulation of cognitive memory. / P.I. Romanchuk, S.V. Bulgakov. // Bulletin of Science and Practice. – 2019. Vol. 5. No. 2. 33-52 p.

[8] Lomer M.S. Review article: lactose intolerance in clinical practice – myths and reality. / M.S. Lomer, G.S. Parkes, J.D. Sanderson Pharmacol. Ther. – 2008. V. 27. 93-103 P.

© А.И. Алиева, 2021

Поступила в редакцию 01.02.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Алиева А.И. Лактазная недостаточность – как фактор развития аутизма // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 173-180. URL: <https://ip-journal.ru/>